

Laughter at Humanoid Robots: A Bergsonian Inversion

人型ロボットに対する「笑い」：ベルクソンの図式の反転

Yasushi Kishimoto

岸本泰司

Teikyo University

4 May 2026

ABSTRACT

This essay examines human reactions to recent advances in humanoid robotics, particularly the laughter elicited by scenes of failure such as falling during locomotion. Drawing on evolutionary perspectives on facial expression, the paper first situates laughter within a biological framework. It then revisits Henri Bergson's theory of laughter, which attributes the comic to the perception of mechanical rigidity imposed upon living movement. However, contemporary responses to highly advanced humanoid robots suggest a possible inversion of this schema. Rather than detecting mechanical rigidity in human behavior, observers may instead perceive "human-like error" within machines that have already been anthropomorphized. Laughter thus arises not from the intrusion of the mechanical into the living, but from the unexpected emergence of fallibility in entities approaching human-like performance. This form of laughter appears qualitatively distinct from earlier, more benign reactions to less sophisticated robots, and is further amplified through social media environments. The paper suggests that ongoing developments in humanoid robotics may be accompanied by a transformation in the structure of laughter itself.

要旨

本稿は、近年の人型ロボットに対する人間の反応、とりわけ転倒などの失敗場面において生じる「笑い」の機構を検討するものである。霊長類における表情進化の観点から、「笑い」が生物学的基盤をもつことを確認した上で、哲学者・ベルクソンの『笑い』における「生命に貼り付いた機械性」という概念を参照する。ベルクソンは、身体の硬直化や反復性といった機械的性質が人間の行動に現れるときに滑稽さが生じると論じた。しかし現代の人型ロボットに対する反応では、この図式は逆転している可能性がある。すなわち、極めて高度な運動能力を獲得したロボットの中に「人間らしい過誤」が見出されたときに笑いが生じるのである。この現象は、ロボットがすでに擬人化された存在として認識されていることを前提としており、従来のロボットに対する「微笑ましい」反応とは質的に異なる。また、この種の笑いは動画共有やSNSを通じて社会的に増幅される傾向を持つ。本稿は、人型ロボットの進展が「笑い」の構造そのものに変容をもたらしつつある可能性も指摘する。

Keywords: laughter, humanoid robots, Bergson, social contagion, anthropomorphism, evolutionary psychology

キーワード: 笑い、人型ロボット、ベルクソン、社会的伝染、擬人化、進化心理学

本文

2026年4月19日、北京で開催されたハーフマラソン大会で、中国のスマホメーカーが開発した自律走行ロボットが50分26秒で完走し、人間の男子世界記録（57分20秒）を上回った^{1,2}。近年、米国と中国における人間ロボット(humanoid robots)の進化は著しく、この分野における日本のプレゼンスの低下について、日本人は半ば諦めの境地に陥りがちである。そうした状況の中、YouTubeでは中国製ロボットが走行中に転倒し、自壊する動画が多数投稿された。コメント欄は、嘲笑、あるいは微笑ましいものを見たときに漏れ出るあの種の笑いで埋め尽くされていた。本稿では、このとき視聴者に生じた「笑い」がなぜ起こったのか、そのメカニズムを考察したい。

ところでそもそも「笑い」——一般にヒトでしか明瞭でないとされる感情、あるいは表情・発声——とは何だろうか。行動生物学者である私には、霊長類における歯を剥く威嚇表情が、文脈の変化とともに親和的シグナルへと転用されたという、進化の観点からの説明が馴染み深い³⁻⁶。霊長類の表情を比較分析し、笑いや微笑みの起源を論じた一連の研究は、「笑い」は霊長類の「遊びの顔 (*play face*)」から進化し、一方「微笑み」は「恐怖や服従の顔 (*fear grin*)」から派生した可能性があるとして推論している。ニホンザルは、強いサルに出会ったとき、歯をむき出して微笑む。このように、サルにおいては「笑い」と「微笑み」は異なる感情の表出であるが、おそらくヒトにおいては完全には分離されず、再統合された形で現れているように思われる。いずれにせよ、人間固有の「おかしさ」の感情は、多分に生物学的な土台に根ざしていることは間違いない。

ようやくここで、哲学者ベルクソンの『笑い—喜劇的意味についての試論』（1900年）を取り上げる⁷。ベルクソンは、本著において、笑いを「社会的制裁」であると定義した。この定義は、Van Hoofが見出した恐怖や服従のサインとは、一見主客が逆転した現象のように見える。しかし、嘲笑や冷笑といった場合には、たしかに威嚇する側がとる表情パターンであるともいえる。本稿ではこの点には深く立ち入らないが、ヒトへの進化の過程で個体は、より多様で多層的な関係からなる高密度な社会的環境の中で生きる必要が生じた。このような環境では、内心を強調あるいは隠すことがより強く求められるため、視線や表情を駆使することで、内面と外面の統合と分離が行われたのだと考えられる。さらに、恐怖や服従のサインをあえて相手に示すことで、逆に他者にその感情を想起させ、恐怖や屈服を引き出すという、高度なコミュニケーションの変化が生じたのではないだろうか。

しかし筆者がここでベルクソンを取り上げたのは、彼の別の説明の仕方にある。すなわち、滑稽さは身体の硬直化—「物質性が魂の動きを固定し、その優雅さを妨げること」、「生命に貼り付いた機械性」—に見出されるという点である。人間が他者の中に反復・自動性・融通のなさ—すなわち機械のような振る舞い—を見出すとき、笑いが生まれる。この説明は一見分かりにくいだが、なぜお笑い芸人の「モノマネ」が視聴者に笑いを喚起するのかをよく説明している。すなわち一人一人個性がある人間のはずなのに、あり得ない「同一性」を見出してしまうのである。

人間は、身体の中に機械の作用が見られると笑いやすい傾向がある。そのため、話し手が自分の考えをよりよく表現するために特定の身振りをしたとき、私たちはその身振りに自動的に滑稽さを感じるが、その動き自体は滑稽ではない。また、誰かが他の人を真似るときにも笑う。なぜなら、誰かを真似る人は、その人の最も機械的で無意識的な動きや身振りを再現するからである。——ベルクソン
『笑い』（1900年）

『笑い』では、路上でつまづく人間の失敗を例に挙げ、滑稽さを説明している点は象徴的で示唆に富む。ただし、最先端の中国製高度人間ロボットの例では、この笑いの図式は奇妙な形で主客が逆転している。

かつて日本は、1990年代後半から2000年代前期にかけて、SONYのペット型AIBOやHONDAのASIMO（Advanced Step in Innovative Mobility：新しい時代へ進化した革新的移動性）といったロボット開発において先駆的な取り組みを続けているように見えた。国内の論調としては、日本は宗教的背景や手塚治虫の影響もあり、人間型ロボットの実現に対する抵抗感が少ない—この点だけで欧米には真似できない優位性をもっている—という見方が多くみられた。実際、ASIMOの開発の契機には手塚治虫の鉄腕アトムがあったとされている。ASIMOは2002年2月14日にはニューヨーク証券取引所の始業ベルを人間以外で初めて鳴らしたことで時代の寵児となった(10)。2011年11月8日発表されたモデルでは最高速度が時速9kmに向上したが、2022年3月に正式に引退した。犬型ロボットのAIBOも2014年に修理対応が打ち切られ、死なないペットであったはずのAIBOにも寿命が付与された。こうした初期の日本製ロボットは、技術的な制約によって動きが不完全であった。しかしこのぎこちなさ故に、人間の動きと一線を画した「かわいさ」、「親しみやすさ」が生まれ、ユーザーに微笑みを与えたのである。

しかし、その後ポストダイナミクスが開発した、流体的な動きで人間を超えた能力を持つロボットは、もはや笑いを誘わなかった。むしろ一種の不気味さを醸し出し、話題となった。

そして、冒頭で述べたように、ファーウェイから 2020 年に独立した中国の電子機器メーカー・オーナー（栄耀）が開発したランニングロボット「ライトニング（稲妻）」が、時速 25 km で北京マラソンを制覇するに至ったのである。

このような境地に達したはずの最先端の中国製自律型ロボットが転倒するシーンであるからこそ、人々は笑ったのだ。しかしこの「笑い」は、これまでには見られなかった種類の笑いではないだろうか。すなわちここで起きたのはベルクソンの笑いとは別ベクトルの事態である。人間がロボットの中に「機械性」ではなく「人間らしさ」を見出したからこそ、笑いがトリガーされたのである。この笑いは、ロボットをすでに人間を超えた存在として擬人化しているという前提のもとに成立しており、これまで AIBO や ASIMO に対して発露していた、かつての「微笑ましき」に由来する笑いとは異質のものである。

ただし、この失敗に対する笑いには、かつてロボット業界を席卷した日本人の、中国製ロボットに対する優越感と安堵も混在していることも注意されるべきかもしれない。真剣な姿勢を「照れ」や「不格好さ」として捉え、緊張を和らげるために笑い、さらに笑いが集中すると、その和を乱さず同じ意見ばかりが集まる同調圧力も多分に寄与しているのであろう。動画や SNS を通じて社会的に増幅・共有される時代においては、なお一層その傾向が強化される。これは、お笑い番組における笑い声トラックが視聴者の笑いを誘発するのと同様の同調メカニズム⁸⁾であり、ベルクソン自身が笑いを本質的に社会的行為と論じた洞察とも呼応する。

さらに付言すれば、このような「笑い」の構造は、人間がロボットに対して抱く反応にとどまらず、AI の振る舞いにも反映され始めている。近年の対話型 AI は、人間の発話に対して「笑い」に相当する応答を頻繁に返す。それは決して深刻な文脈では現れず、ユーザーが共感を求める場面や、些細な失敗の吐露に対してのみ自然に出現する—「ありますよね、それ（笑）」といった具合に。これは社会的同調としての笑いの模倣であり、緊張緩和やポライトネスとしての笑いでもある。AI が誤りを指摘された際に、エクスキューズとして笑いを返すこともある。これらは感情の発露ではなく、文脈に応じた適合として選択された表現にすぎない。しかしユーザーは、この笑いにより親密さを感じ、心を打ち明けられる存在として AI と向き合うことができる。ベルクソンのいう「機械性と生命」の関係は、いま、単純な対立や一方向性ではなく、相互に侵入しあう形で再構成されている。

ロボットが人間に近づけば近づくほど、その間に生じる笑いは、意味や対象の転倒を重ねながら、より複雑なコミュニケーションを生み出していく。かつて人類がサルとの共通祖先から進化したとき、微笑みと笑いの意味を変化させたように、次の時代にはロボット—フィジ

カル AI—との共存・適応のために人の「笑い」の表情やタイミングも否応なく変容していくのだろう。ベルクソンの命題は、逆転という形で生き続ける。

References

1. CNN. (2026, April 19). A Chinese android just ran a half-marathon faster than any human ever. <https://www.cnn.com/2026/04/19/china/china-robot-half-marathon-intl-hnk>
2. ジェトロ. (2026年4月25日). スマホ製造のオナー、北京の2026年人型ロボットハーフマラソン大会で優勝. <https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/04/4641f891d5195913.html>
3. van Hooff, J.A.R.A.M. (1972). A comparative approach to the phylogeny of laughter and smiling. In R.A. Hinde (Ed.), *Non-verbal communication*. Cambridge University Press.
4. van Hooff, J.A.R.A.M., & Preuschoft, S. (2003). Laughter and smiling: The intertwining of nature and culture. In F.B.M. de Waal & P.L. Tyack (Eds.), *Animal social complexity* (pp. 260–287). Harvard University Press.
5. Gervais, M., & Wilson, D.S. (2005). The evolution and functions of laughter and humor. *Quarterly Review of Biology*, **80**(4). DOI: 10.1086/498281
6. Parr, L.A., Waller, B.M., & Fugate, J. (2005). Emotional communication in primates. *Current Opinion in Neurobiology*, **15**(6), 716–720. DOI: 10.1016/j.conb.2005.10.017
7. ベルクソン『笑い』（1900年）、林達夫訳、岩波文庫
8. Nosanchuk, T.A., & Lightstone, J. (1974). Canned laughter and public and private conformity. *Journal of Personality and Social Psychology*, **29**(1), 153–156. DOI: 10.1037/h0035737
9. Berger, J., & Milkman, K.L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, **49**(2), 192–205.
10. Honda Motor Co., Ltd. (2002年2月15日). Honda「ASIMO」、ニューヨーク証券取引所(NYSE)取引開始のベルを鳴らす. <https://global.honda.jp/news/2002/c020215.html>